

VALORIZAÇÃO SALARIAL DOCENTE E QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA NO BRASIL: LIMITES E POTENCIALIDADES DO FUNDEB NO SETOR PÚBLICO E DA ATUAÇÃO SINDICAL NO SETOR PRIVADO

International Journal of Engineering Research and Development

e- ISSN: 2278-067X, p-ISSN: 2278-800X, www.ijerd.com

Volume 22, Issue 1 (January 2026), PP 49-55

Teacher Salary Appreciation and the Quality of Basic Education in Brazil: Limits and Possibilities of Fundeb in the Public Sector and of Trade Union Action in the Private Sector

Denilson Albano Portácio¹ <https://orcid.org/0000-0001-7481-2077>; Elizabete Siqueira de Macedo Aguiar² <https://orcid.org/0009-0008-5720-5716>; Francisco José Lopes Cajado³ <https://orcid.org/0000-0002-8824-9251>; Irene Mendes Fontes⁴ <https://orcid.org/0009-0002-3152-6649>; Jocélia Araújo Costa⁵ <https://orcid.org/0000-0002-4712-8816>; Maria Marcyara Silva Souza⁶ <https://orcid.org/0009-0001-4760-6064>; Onete Raulino da Costa⁷ <https://orcid.org/0000-0002-1975-7009>; Paulo Henrique Barbosa Sousa⁸ <https://orcid.org/0009-0007-1269-7860>; Rickardo Léo Ramos Gomes⁹ <https://orcid.org/0000-0001-6101-9571>;

¹ Master's Degree in Letters from the Federal University of Ceará (UFC); Doctoral Student in Education at the Federal University of Ceará (UFC); ² Bachelor of Chemistry from the State University of Ceará - UECE and Bachelor of Pedagogy - Federal University of Ceará (UFC); ³ Prof. Dr. in Agricultural Biotechnology (RENORBIO - UFC); ⁴ Postgraduate Degree in Criminal Law from Uniateneu University Center; ⁵ Master's Degree in Public Policy Evaluation from the Federal University of Ceará (UFC); ⁶ Master in Sociobiodiversity and Sustainable Technologies from the University Of International Integration of Afro-Brazilian Lusophony; ⁷ Currently pursuing a Doctorate in Education Sciences from Del Sol University (UNADES); ⁸ Ph.D. in Educational Sciences, FCSA (DINTER Program); ⁹ Doctorate in Biological Sciences - FICL; Master's in Phytotechnics - Federal University of Ceará;
Corresponding Author: Rickardo Léo Ramos Gomes

RESUMO

A questão do aumento salarial dos docentes da educação básica é um tema central no debate sobre a educação brasileira, especialmente no que se refere à sua ligação com a qualidade do ensino nas redes públicas e privadas. Num cenário de desigualdades estruturais, falta de recursos e conflitos em torno das políticas educativas, a remuneração dos professores se entrelaça com questões como condições de trabalho, financiamento da educação e organização coletiva da classe, tornando-se um tema de grande importância tanto acadêmica quanto socialmente. A pesquisa desenvolveu-se a partir de uma abordagem qualitativa, adequada à compreensão de fenômenos educacionais complexos, atravessados por dimensões históricas, políticas e institucionais que não se reduzem a indicadores numéricos. No plano metodológico, adotou-se a pesquisa bibliográfica, reconhecida como procedimento fundamental para a construção do conhecimento científico no campo da educação, permitindo o diálogo sistemático com produções teóricas e normativas sobre a temática. O objetivo geral consistiu em analisar de que maneira a valorização salarial dos professores da educação básica no Brasil, mediada pelo Fundeb no setor público e pela atuação sindical no setor privado, interfere na qualidade da educação, considerando seus limites e suas potencialidades no âmbito das políticas educacionais contemporâneas. Em síntese, os resultados indicam que a elevação da remuneração docente exerce influência direta sobre a qualidade da educação básica, embora tal efeito esteja condicionado a fatores políticos, institucionais e econômicos mais amplos. Tanto o Fundeb quanto a ação sindical apresentam limites, mas desempenham papel relevante na organização das condições de trabalho e na sustentação do exercício profissional. A articulação entre financiamento adequado, políticas de carreira e proteção coletiva dos direitos trabalhistas revela-se decisiva para a consolidação de avanços mais consistentes no campo educacional.

Palavras-chave: valorização salarial docente; qualidade da educação básica; Fundeb; atuação sindical.

1 INTRODUÇÃO

O tema da valorização salarial dos docentes está no cerne das discussões sobre educação no Brasil, especialmente quando se considera o financiamento da educação básica, que enfrenta desafios históricos, e as disparidades nas condições de trabalho dos professores. A remuneração, que está ligada à trajetória profissional e ao contexto institucional onde o professor trabalha, afeta de maneira direta tanto a organização do trabalho pedagógico quanto a permanência do docente na profissão, sendo um tema frequentemente abordado nas discussões sobre a qualidade do ensino.

Em um contexto como esse, surgem dois eixos institucionais que, de maneiras diferentes, influenciam a valorização salarial dos professores. O financiamento e a redistribuição de recursos no setor público são, sem dúvida, garantidos pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, assim como a atuação do sindicato no setor privado é de grande importância para a mediação das relações de trabalho e negociação de direitos. Entender esses arranjos possibilita investigar de que maneira as políticas públicas e os dispositivos coletivos de representação influenciam a prática docente e os resultados em educação.

A pesquisa foi realizada com uma abordagem qualitativa, que se mostra adequada para o estudo de fenômenos educacionais que são complexos e que se cruzam com dimensões históricas, políticas e institucionais, cujos aspectos não se resumem a dados numéricos. No que tange à metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como procedimento central, visto que essa trajetória é imprescindível à construção do conhecimento científico em educação, possibilitando um diálogo crítico com obras, legislações e documentos que sustentam a análise teórica do objeto de investigação.

O objetivo geral do estudo consistiu em analisar de que maneira a valorização salarial dos professores da educação básica no Brasil, mediada pelo Fundeb no setor público e pela atuação sindical no setor privado, influencia a qualidade da educação, identificando seus limites e possibilidades no contexto das políticas educacionais contemporâneas.

Como desdobramento desse objetivo, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1. Examinar a relação entre remuneração docente, condições de trabalho e qualidade da educação básica no Brasil.
2. Analisar o papel do Fundeb como instrumento de valorização salarial e de redução das desigualdades educacionais no setor público.
3. Avaliar a atuação dos sindicatos de professores no setor privado e seus efeitos sobre a valorização salarial e a qualidade do trabalho pedagógico.

O artigo está organizado em quatro seções, além desta introdução. A primeira seção apresenta os materiais e métodos adotados na pesquisa, explicitando a abordagem e os procedimentos utilizados. Na sequência, a fundamentação teórica discute os principais referenciais relacionados à valorização salarial docente, ao Fundeb no setor público e à atuação sindical no setor privado. Por fim, as considerações finais retomam os objetivos propostos, sintetizam os principais achados do estudo e indicam possibilidades para pesquisas futuras.

2 METODOLOGIA

A investigação foi realizada por meio de uma abordagem qualitativa, a qual se revelou adequada para a análise de fenômenos educacionais que se apresentam como complexos e que abarcam elementos históricos, políticos e institucionais, os quais não podem ser restringidos a meras medições numéricas. A pesquisa qualitativa possibilita uma compreensão aprofundada dos significados, interpretações e relações que emergem nas políticas educativas e nas práticas de ensino, o que é essencial para uma análise crítica de documentos, legislações e produções acadêmicas. No que diz respeito à educação, essa perspectiva é útil para analisar os processos sociais e normativos que orientam a prática do educador e a organização dos sistemas de ensino, como apontam Pereira e Coutinho (2023).

No que se refere aos métodos, escolheu-se a pesquisa bibliográfica, que é um meio indispensável à elaboração do saber científico em educação. Esse método permite a coleta, a organização e a análise de produções acadêmicas já estabelecidas, como artigos científicos, livros, legislações e documentos institucionais, favorecendo um diálogo crítico entre diversas abordagens teóricas. A pesquisa bibliográfica, conforme afirmam Pizzani et al. (2012), é uma fase essencial do processo investigativo, pois fornece uma base teórica sólida para a interpretação dos dados e para a definição analítica do objeto de estudo.

Para a realização do desenvolvimento da pesquisa em questão, foi efetuada uma análise detalhada de um total de 19 fontes que consistem em produções científicas. Essas fontes foram escolhidas cuidadosamente levando em consideração sua relevância em relação ao tema abordado, além de seu rigor acadêmico, que é essencial para garantir a qualidade da informação. Ademais, também se levou em conta a aderência dessas produções aos objetivos que foram previamente estabelecidos para a pesquisa. O conjunto de referências que foi utilizado possibilitou uma análise aprofundada e interligada da valorização dos salários dos professores, além de explorar a importância do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) dentro do contexto do setor público, e também a atuação dos sindicatos no âmbito do setor privado. Dessa forma, foi garantida uma base teórica robusta que embasou tanto a análise quanto a discussão dos resultados obtidos.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica deste estudo foi organizada em três tópicos articulados entre si, com o objetivo de oferecer uma leitura progressiva e integrada da temática investigada. O primeiro tópico, 3.1 Valorização Salarial Docente, Condições de Trabalho e Qualidade da Educação Básica, concentrou-se na discussão dos fundamentos teóricos que relacionam remuneração, carreira e condições laborais ao desempenho pedagógico e aos resultados educacionais. Em seguida, o tópico 3.2 Fundeb e Valorização do Magistério no Setor Público Brasileiro abordou a evolução histórica, os princípios redistributivos e os mecanismos de financiamento do Fundeb, analisando seu papel na remuneração docente e na redução das desigualdades educacionais. Por fim, o tópico 3.3 Atuação Sindical e Valorização Docente no Setor Privado da Educação Básica discutiu o papel dos sindicatos na negociação salarial, na defesa de direitos trabalhistas e na regulação das condições de trabalho no setor privado, examinando seus efeitos sobre a prática pedagógica. Essa organização permitiu compreender a valorização salarial docente a partir de diferentes dimensões institucionais e políticas, assegurando coerência analítica ao estudo.

3.1 Valorização Salarial Docente, Condições De Trabalho E Qualidade Da Educação Básica

A literatura educacional tem reiteradamente apontado que a valorização salarial docente está diretamente associada às condições de trabalho e ao desempenho pedagógico na educação básica. No contexto brasileiro, a remuneração dos professores se insere em um cenário marcado por desigualdades regionais, limitações estruturais e desafios históricos relacionados ao financiamento da educação. A Lei n. 11.494/2007, ao instituir o Fundeb, consolidou um marco normativo voltado à valorização dos profissionais da educação, reconhecendo o salário como um dos eixos centrais para a melhoria da qualidade do ensino (Brasil, 2007).

Diversas pesquisas apontam que baixos salários, em conjunto com a precarização das condições de trabalho, afetam o exercício da docência. A desvalorização salarial, segundo Silva, Miranda e Bordas (2019), resulta em trabalho docente mais intenso, com acúmulo de vínculos e tempo escasso para planejamento e formação. Esses elementos não afetam apenas o bem-estar do professor, mas também a qualidade das práticas educativas que se desenrolam no dia a dia escolar.

As condições de trabalho vão além do ambiente escolar, incluindo tarefas administrativas, pressões institucionais e responsabilidades que frequentemente não são acompanhadas de reconhecimento financeiro ou simbólico. Segundo Oliveira, Castro e Assis (2024), o aumento dessas exigências tem causado uma sobrecarga de trabalho que afeta a motivação e a permanência dos professores na profissão. Nesse sentido, o salário justo é um pilar essencial para a sustentação do trabalho pedagógico e para a segurança no exercício da profissão.

No que se refere às políticas públicas, a valorização do professor tem sido considerada um meio estratégico para o fortalecimento da educação básica. De acordo com Silva e Nunes (2021), quando iniciativas que buscam melhorar os salários dos professores são vinculadas a planos de carreira e a condições de trabalho adequadas, elas costumam ter um impacto positivo na qualidade da educação. Os autores, no entanto, também alertam que essas políticas podem ter limitações se não forem apoiadas por mecanismos eficazes de implementação e supervisão.

A criação do Piso Salarial Profissional Nacional é um significativo avanço nessa discussão, mas sua implementação enfrenta dificuldades relacionadas ao financiamento da educação. Teixeira e Nunes (2019a) apontam que, embora o piso tenha sido legalmente reconhecido como um direito dos professores, sua aplicação ainda varia entre os entes federativos. De acordo com uma análise adicional de Teixeira e Nunes (2019b), as limitações orçamentárias e as disputas políticas relacionadas ao Fundeb tornam inviável

o cumprimento total da lei, o que afeta diretamente a valorização dos professores. Uma síntese dos principais aspectos abordados pela literatura sobre o tema em questão pode ser encontrada no Quadro 1.

Quadro 1. Valorização salarial docente, condições de trabalho e seus efeitos na qualidade da educação básica

Dimensão analisada	Principais aspectos abordados	Repercussões na educação básica
Remuneração docente	Piso salarial, Fundeb, diferenças regionais	Permanência na carreira e motivação
Condições de trabalho	Carga horária, infraestrutura, demandas extraclasse	Organização do trabalho pedagógico
Carreira docente	Planos de carreira e progressão funcional	Estabilidade e desenvolvimento profissional
Políticas públicas	Financiamento e regulação educacional	Efetividade das ações de valorização
Prática pedagógica	Planejamento e formação continuada	Resultados de aprendizagem

Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2007), Silva, Miranda e Bordas (2019), Silva e Nunes (2021), Teixeira e Nunes (2019a, 2019b) e Oliveira, Castro e Assis (2024).

Com base na vasta gama de contribuições teóricas e empíricas disponíveis, é apropriado afirmar que a interconexão entre salário, condições de trabalho e qualidade da educação básica é um fenômeno que se caracteriza por sua complexidade e múltiplas facetas. A relação é complicada porque muitos fatores se cruzam de várias maneiras. Um aumento de salário, especialmente quando combinado com políticas claras de desenvolvimento profissional e um bom ambiente de trabalho, tende a garantir mais estabilidade no emprego. Essa valorização, por sua vez, sustenta práticas pedagógicas mais sólidas e coerentes, o que se traduz em progressos no campo da educação.

3.2 Fundeb e Valorização do Magistério no Setor Público Brasileiro

A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação representou um marco na organização do financiamento educacional no Brasil. Instituído pela Lei n. 11.494/2007, o Fundeb consolidou uma lógica de vinculação de recursos destinada a assegurar padrões mínimos de investimento por aluno e a destinar parcela significativa desses recursos à remuneração do magistério, reconhecendo o papel do professor na qualidade da educação básica (Brasil, 2007).

Ao longo da sua história, o Fundeb tem promovido importantes avanços no combate às disparidades educacionais entre redes e entes federativos. Castioni, Cardoso e Cerqueira (2021) ressaltam que o desenho redistributivo do fundo, que mescla as receitas próprias dos estados e municípios com a complementação da União, aumentou a capacidade de financiamento das redes que enfrentam mais vulnerabilidade. Esse arranjo ajudou a diminuir as disparidades regionais, ainda que de maneira desigual dependendo da gestão local.

Com o Fundeb permanente em vigor, novas perspectivas foram acrescentadas à discussão sobre a valorização dos salários dos professores. Cortez (2024) observa que a constitucionalização do fundo aumentou sua estabilidade institucional e criou um espaço maior para políticas de remuneração mais consistentes no setor público. Contudo, a autora enfatiza que a implementação dessas medidas só será eficaz se houver um financiamento adequado, um planejamento orçamentário eficaz e um forte comprometimento político por parte dos gestores educacionais.

O Fundeb não pode ser considerado um mecanismo de valorização do magistério em um contexto de austeridade fiscal que impõe sérias restrições. Gouveia (2021) sustenta que as limitações orçamentárias e as disputas sobre o gasto público comprometem a capacidade do fundo de manter políticas salariais mais

sólidas. Em um contexto assim, a valorização dos professores frequentemente se coloca em competição com outras necessidades do sistema educacional, o que enfraquece a persistência de progressos já realizados.

Para Karnopp (2020), sob o ângulo jurídico constitucional, é imprescindível que a educação básica seja concretizada de forma progressiva. O autor salienta que o financiamento educacional não pode ser estático, mas deve avançar continuamente para garantir não apenas o acesso, mas também condições de permanência e qualidade. O Fundeb, embora enfrente desafios tanto estruturais quanto políticos, se configura como um instrumento fundamental para que esse dever seja cumprido.

Análises empíricas recentes também têm se debruçado sobre a equidade redistributiva do Fundeb. Segundo Santos, Callegari e Callegari (2022), a complementação da União atenua as disparidades de financiamento entre as redes, mas ainda existem distorções que comprometem a valorização do salário dos docentes em certos contextos. Segundo Souza (2021), o Novo Fundeb continua apresentando questões históricas no que diz respeito à governança, à transparência e à suficiência dos recursos, o que limita seu impacto na remuneração dos professores. Na Tabela 2, estão resumidos os principais aspectos do Fundeb que dizem respeito à valorização do salário e à equidade no setor público.

Quadro 2. Fundeb, mecanismos de financiamento e valorização salarial docente no setor público

Eixo de análise	Características centrais	Implicações para o magistério
Base legal	Lei n. 11.494/2007 e EC n. 108/2020	Vinculação constitucional de recursos
Lógica redistributiva	Complementação da União e VAAF	Redução de desigualdades regionais
Destinação dos recursos	Percentual mínimo para remuneração docente	Sustentação do piso salarial
Fundeb permanente	Estabilidade institucional do financiamento	Planejamento de médio e longo prazo
Limitações estruturais	Austeridade fiscal e gestão local	Desigualdade na valorização salarial

Fonte: Elaboração própria, com base em Brasil (2007), Karnopp (2020), Castioni, Cardoso e Cerqueira (2021), Gouveia (2021), Souza (2021), Santos, Callegari e Callegari (2022) e Cortez (2024).

De acordo com esse conjunto de análises, o Fundeb é fundamental tanto para a valorização salarial dos professores quanto para a promoção de maior equidade no acesso à educação pública no Brasil. Apesar de seus mecanismos redistributivos e de uma base legal ampliada representarem avanços significativos, sua efetividade ainda depende das disputas fiscais, da capacidade gerencial dos entes federativos e da prioridade que se dá à educação nas políticas públicas atuais.

3.3 Atuação Sindical E Valorização Docente No Setor Privado Da Educação Básica

O sindicato tem exercido um papel significativo na mediação entre os interesses do capital educacional privado e os direitos dos docentes no setor da educação básica. No debate atual sobre a educação, os sindicatos têm a missão de fazer a representação coletiva da classe dos professores, sobretudo em situações de trabalho com contratos flexíveis, instabilidade no emprego e forte pressão para cortes de custos. Gouveia e Ferraz (2020) ressaltam que a valorização do professor, no contexto sindical, está intrinsecamente ligada à luta por condições de trabalho que sejam consideradas dignas, bem como à percepção da remuneração como um aspecto essencial da qualidade da educação.

A negociação salarial no setor privado ocorre em um ambiente de transformações no mundo do trabalho e de reformas de caráter neoliberal. Como aponta Bombarda (2020), essas reformas frequentemente desmantelam a organização coletiva dos docentes em prol de uma lógica empresarial e de individualização das relações de trabalho. Portanto, os sindicatos enfrentam a tarefa de manter sua

capacidade de negociação enquanto tentam preservar direitos históricos como pisos salariais, jornada compatível e estabilidade mínima.

As direções que o sindicalismo educacional está tomando demonstram transformações importantes nas abordagens e métodos utilizados na sua atuação diante das novas realidades que cercam o trabalho dos profissionais da educação. Essa adaptação é crucial, uma vez que as mudanças no cenário educacional e nas condições de trabalho exigem uma reavaliação das estratégias tradicionais que antes eram aplicadas. Gindin (2013) nota que, dentro do contexto do setor privado, os sindicatos enfrentam diversos desafios como a fragmentação das categorias trabalhistas, que se refere à divisão dos trabalhadores em grupos variados; a diversidade dos vínculos empregatícios, que implica que há diferentes formas de relação de trabalho; além disso, também enfrentam a crescente expansão de instituições educacionais de natureza privada. Esses fatores, em conjunto, tornam a atuação sindical mais complexa e desafiadora. Essas circunstâncias demandam a adoção de métodos de organização que sejam mais adaptáveis e flexíveis, sempre mantendo em mente a importância fundamental da ação coletiva voltada para a valorização dos professores e professoras. É crucial que essa centralidade na luta pelo reconhecimento e valorização do trabalho docente não seja negligenciada, mesmo em meio a mudanças nas estruturas organizacionais.

A literatura também destaca o papel dos sindicatos na regulação das condições laborais, para além da questão salarial. A contribuição do sindicalismo, segundo Kleinakuf e Furlan (2023), é para garantir pelo menos o mínimo em termos de carga horária, alunos por turma e atividades extraclasse. Esses fatores têm um impacto direto no trabalho pedagógico, pois afetam o tempo que os docentes têm para planejar, avaliar e participar de formações continuadas.

Juridicamente, o sindicalismo se sustenta no direito coletivo do trabalho, que é o instrumento de equilíbrio das relações entre patrões e empregados. Segundo Zaffari et al. (2021), as convenções e os acordos coletivos que os sindicatos conseguem estabelecer têm grande importância na proteção dos professores do setor privado, principalmente em situações de assimetria de poder. O Quadro 3 resume as principais dimensões da ação sindical e seus impactos na valorização do professor e na prática pedagógica na iniciativa privada.

Quadro 3. Atuação sindical no setor privado e efeitos sobre a valorização docente

Dimensão de atuação	Principais ações sindicais	Repercussões no trabalho docente
Negociação salarial	Acordos e convenções coletivas	Reajustes e pisos salariais
Defesa de direitos	Garantias trabalhistas e estabilidade	Redução da precarização
Condições de trabalho	Regulação de jornada e atividades	Organização do trabalho pedagógico
Representação coletiva	Mediação de conflitos trabalhistas	Fortalecimento da identidade profissional
Regulação institucional	Diálogo com empregadores e Estado	Padronização de direitos no setor

Fonte: Elaboração própria, com base em Gindin (2013), Gouveia e Ferraz (2020), Bombarda (2020), Zaffari et al. (2021) e Kleinakuf e Furlan (2023).

Daí se conclui que a ação sindical no setor privado tem um peso considerável na valorização salarial do professor e na qualidade do trabalho pedagógico. Apesar de encontrar barreiras decorrentes das mudanças no mercado educacional e das reformas trabalhistas, o sindicalismo ainda se apresenta como um espaço de resistência coletiva e de negociação de condições que impactam diretamente o dia a dia na escola e a prática docente.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão do salário dos professores e sua conexão com a qualidade da educação básica é um dos tópicos centrais da discussão sobre a educação brasileira, especialmente em um cenário de desigualdades históricas no financiamento, nos diversos arranjos institucionais entre o setor público e o privado e nas disputas constantes em torno das condições de trabalho dos docentes. Diante disso, o presente estudo se dedicou a investigar como os sistemas de remuneração, mediado pelo Fundeb no setor público e pela atuação dos sindicatos no setor privado, interferem no trabalho pedagógico e nos resultados educacionais.

Os resultados obtidos confirmam que a pesquisa cumpriu todos os objetivos estabelecidos. The analysis conducted facilitated an understanding of the various dimensions associated with teacher salary

valuation, highlighting its impacts on work organization, career retention, and the quality of pedagogical practices, both within public policies and private sector labor relations.

Em relação ao primeiro tema abordado na fundamentação teórica da pesquisa, foi possível perceber que a remuneração dos professores, a trajetória de suas carreiras no âmbito da docência e as condições em que realizam suas atividades profissionais formam um conjunto de fatores que não podem ser separados quando se discute a qualidade da educação básica. Esses aspectos interligados são fundamentais para compreender como a educação básica pode ser aprimorada e quais os desafios que devem ser enfrentados para garantir uma melhor formação aos alunos. Os salários que foram diminuídos, as jornadas de trabalho que se tornaram longas e a precariedade nas condições de trabalho possuem uma tendência a prejudicar o planejamento das atividades pedagógicas, assim como a formação continuada dos educadores e a motivação para o exercício da profissão. Consequentemente, esses fatores têm um impacto direto e significativo no dia a dia das escolas, afetando a qualidade do ensino e as relações entre educadores e alunos. Essa situação, portanto, compromete não apenas o ambiente educativo, mas também limita o potencial de desenvolvimento tanto dos profissionais da educação quanto dos estudantes. A elevação dos salários, dentro desse contexto, demonstrou ser um elemento fundamental para a consolidação de práticas pedagógicas que sejam mais robustas e eficazes. Essa valorização salarial tem um papel essencial na formação e no fortalecimento das abordagens educacionais, contribuindo significativamente para que elas se tornem mais consistentes e sustentáveis.

O Fundeb foi essencial, tanto para a estruturação do financiamento da educação básica quanto para assegurar que os professores da rede pública recebessem seus salários em dia, como evidenciado no segundo ponto da análise. Seus mecanismos de redistribuição atenuam as diferenças entre redes e entes federativos, embora ainda existam limitações quanto à suficiência dos recursos, à gestão local e às restrições fiscais. A consolidação do Fundeb como política de financiamento permanente trouxe mais previsibilidade, mas a valorização salarial dos professores ainda enfrenta muitos desafios.

No que tange ao terceiro ponto, a intervenção dos sindicatos no setor privado se mostrou crucial para a defesa da remuneração e das condições de trabalho dos professores. A pesquisa mostrou que a negociação coletiva, a proteção dos direitos trabalhistas e a regulação tanto da jornada quanto das atividades docentes têm um impacto direto sobre a qualidade do trabalho pedagógico. Apesar dos desafios decorrentes das mudanças no mundo do trabalho e das reformas trabalhistas, o sindicalismo ainda se configura como um espaço de mediação e resistência coletiva no setor educacional privado.

Em síntese, pode-se afirmar que o aumento salarial dos professores impacta diretamente a qualidade da educação básica, mas esse impacto depende de uma série de outros fatores políticos, institucionais e econômicos. Embora tanto o Fundeb quanto a ação sindical tenham seus limites, cumprem um papel significativo na organização das condições de trabalho e na manutenção do exercício docente. A conexão entre um financiamento adequado, as políticas de carreira e a proteção coletiva dos direitos trabalhistas é fundamental para que se obtenham avanços mais sólidos na área educacional.

Como desdobramento desta pesquisa, recomenda-se que futuras investigações se concentrem em análises empíricas que aprofundem os efeitos da valorização salarial nos indicadores de aprendizagem, além de comparações entre redes públicas e privadas em diversas partes do país. Igualmente são pertinentes pesquisas sobre os efeitos a longo prazo do Fundeb permanente e sobre novas modalidades de organização sindical diante das transformações nas relações de trabalho docente.

REFERÊNCIAS

BOMBARDA, A. R. O sindicato dos professores e o impacto das reformas neoliberais. In: DEO, A.; SARTORETTO, L. (org.). Determinações do Mundo do Trabalho: centralidade do trabalho, lutas sociais e crítica da economia política. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2020. p. 75-88. <https://doi.org/10.36311/2020.978-65-86546-11-8.p75-88>.

BRASIL. Lei n. 11.494 de 20 de junho de 2007. Dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. DF: Brasília, 21 jun. 2007. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/lei/111494.htm. Acesso em: 01/2026

CASTIONI, Remi; CARDOSO, Monica Aparecida Serafim; CERQUIRA, Leandro de Borja Reis . Novo Fundeb: aperfeiçoado e permanente para contribuir com os entes federados na oferta educacional. *Revista Educação e Políticas em Debate*, v. 10, n. 1, p. 271-289, jan./abr. 2021 - ISSN 2238-8346.

Cortez, S. C. C. (2024). O FUNDEB PERMANENTE: COMO UMA POLÍTICA PÚBLICA IMPORTANTE PARA FINANCIAR A REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. *Revista Acadêmica Online*, 10(53), e251 . <https://doi.org/10.36238/2359-5787.2024.v10n53.251>.

GINDIN, J. Sindicalismo dos trabalhadores em educação: tendências. *Educar em Revista*, Curitiba, Brasil, n. 48, p. 75-92, abr./jun. 2013. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-40602013000200006>.

GOUVEIA, A. B. Valorização do magistério e o novo Fundeb: desafios no contexto de austeridade fiscal. *Revista Retratos da Escola*, Brasília, v. 15, n. 33, p. 751-766, set./dez. 2021. <https://doi.org/10.22420/rde.v15i33.1309>.

GOUVEIA, A. B.; FERRAZ, M. A. dos S. A valorização do magistério como uma dimensão da qualidade da educação: uma mirada sobre o debate sindical. *Em Aberto*. V. 33, n. 109. P. 133-148. 2020.

KARNOPP, Laerte Radtke. O novo fundeb e o dever de progressividade na concretização do direito à educação básica: um estudo histórico-comparativo dos fundos de financiamento. *Revista de Direito Tributário e Financeiro*, v.6, n.2, 2020.

KLEINAKUF, A. R.; FURLAN, F. P. P. SINDICATOS: IMPORTÂNCIA E SINDICALISMO. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v.9.n.09. set. 2023. ISSN - 2675 – 3375. REASE *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v.9.n.09. set. 2023. ISSN - 2675 – 3375 2226. <https://doi.org/10.51891/rease.v9i9.11343>

OLIVEIRA, R. A. A.; CASTRO, S. B. D. de; ASSIS, K. M. de. Condições De Trabalho Docente: O Impacto Das Demandas E Desafios Para Além Das Salas De Aula. *Educação & Linguagem*. ano 11. nº Especial 1. p. 14-26. DEZ. 2024. ISSN: 2359-277X.

PEREIRA, C.; COUTINHO, D. J. G. PESQUISA QUALITATIVA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v.9.n.03. mar. 2023. ISSN - 2675 – 3375. REASE *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*. São Paulo, v.9.n.03. mar. 2023. ISSN - 2675 – 3375 992. <https://doi.org/10.51891/rease.v9i3.8803>.

PIZZANI, Luciana; SILVA, Rosemary Cristina da; BELLO, Suzelei Faria; HAYASHI, Maria Cristina Piombato Innocentini. A arte da pesquisa bibliográfica na busca do conhecimento. **RDBCI: Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação**, Campinas, SP, v. 10, n. 2, p. 53–66, 2012. <https://doi.org/10.20396/rdbci.v10i1.1896>.

SANTOS, Alexsandro do Nascimento; Callegari, Caio de Oliveira; Callegari, Antonio Cesar Russi. Avaliação da Equidade Redistributiva da Complementação da União no Novo FUNDEB. *Revista Arquivos Analíticos de Políticas Educativas*, v.30, n.46, 2022. ISSN 1068-2341.

SILVA, D. O. V. da; NUNES, C. P. Políticas públicas como instrumento de valorização docente no Brasil. *RIAEE – Revista Ibero-Americana de Estudos em Educação*, Araraquara, v. 16, n. esp. 2, p. 1131-1156, maio 2021. e-ISSN: 1982-5587. <https://doi.org/10.21723/riaee.v16iesp2.14575>.

SILVA, O.O.N. da; MIRANDA, T. G; BORDAS, M.A.G. Condições de trabalho docente no Brasil: ensaio sobre a desvalorização na educação básica. *Jornal de Políticas Educacionais*. V. 13, e68301. Novembro de 2019. <http://10.5380/jpe.v13i0.68301>

SOUZA, Fábio Araújo. Os novos e velhos problemas do “Novo Fundeb”: análise da Emenda Constitucional 108/2020. *Vértices (Campos dos Goitacazes)*, v. 23, n. 3, 2021. ISSN: 1415-2843.

TEIXEIRA, E. C. N. S.; NUNES, C. P. A valorização docente e a lei do piso salarial: um estado da arte. *Educação e Cultura Contemporânea*, Rio de Janeiro, v. 16, n. 42, p. 437- 452, 2019a.

TEIXEIRA, E. C. N. S.; NUNES, C. P. O Piso Salarial Nacional no Contexto do Financiamento da Educação no Brasil: limites e possibilidades do seu cumprimento. FINEDUCA: Revista de Financiamento da Educação, Porto Alegre, v. 9, n. 22, p. 1-17, 2019b.
<http://dx.doi.org/10.22491/fineduca-2236-5907-v9-90205>

ZAFFARI, Eduardo K.; GIACOMELLI, Cinthia L F.; REIS, Anna C. Gomes dos; et al. Direito Coletivo do Trabalho. Porto Alegre: Grupo A, 2021. E-book. ISBN 9786556901442.